

Las artesanas migrantes nahuas y mixtecas en su integración de los servicios al turismo en las playas de Sonora y sus problemas de radicación

Migrant Nahua and Mixtec artisans in their integration of tourism services on the beaches of Sonora and their settlement programs

Brenda Monserrath Partida Gaxiola

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-7438-2633](https://ORCID.ORG/0000-0002-7438-2633)

Jesús Ignacio Ibarra Carmelo

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-5727-684X](https://ORCID.ORG/0000-0001-5727-684X)

DOI:

Fecha de recepción: 31 de enero de 2023

Fecha de aprobación: 13 de junio de 2023

Resumen

El propósito del presente trabajo es explicar la problemática de radicación de las artesanas nahuas y mixtecas en las ciudades turísticas del noroeste del país, una vez que han sido empujadas a la migración por sus carencias, desde sus comunidades de origen. En un análisis de las narrativas sobre sus historias personales, familiares y vecinales, obtenidas mediante la observación de sus prácticas de vida cotidiana y de entrevistas a profundidad sobre sus estrategias de integración al turismo, se procedió a codificar y obtener categorías para la explicación empírica y se establecieron generalizaciones teóricas, con el fin de dar cuenta de las contradicciones sociales en las que se enmarcan los desajustes de la sociedad, para proponer formas de intervención pública en su posible amortiguamiento. En este análisis, se han detectado los cambios en sus vínculos de pareja conyugal y de familias ampliadas, para sortear los problemas de discriminación y menosprecio, así como las dificultades del equipamiento doméstico. En un ambiente caracterizado por la preminencia de los valores del comercio y el predominio de los comerciantes, además de los problemas de inestabilidad e incertidumbre que afectan a los individuos en general, estas artesanas se abren paso a su reconocimiento social, tanto de ellas como de los valores culturales de las artesanías, en ocasiones inventando formas solidarias y de ayuda mutua para la sobrevivencia.

Palabras clave: decisionismo, identidad artesanal, mujeres étnicas, radicación, destino migratorio

Abstract

The purpose of this paper is to explain the problem of the establishment of Nahua and Mixtec artisans in the tourist cities of the northwest of the country, once they have been pushed to migrate due to their deficiencies, from their communities of origin. In an analysis of the narratives about their personal family and neighborhood histories, obtained by observing their daily life practices and in-depth interviews about their tourism integration strategies, we proceeded to code and obtain categories for empirical explanation and established theoretical generalizations, in order to account for the social contradictions in which the imbalances of society are framed in order to propose forms of public intervention in its possible cushioning. In this analysis, changes in their ties as a conjugal couple and in extended families have been detected, in order to overcome the problems of discrimination, contempt, as well as the difficulties of domestic equipment. In an environment dominated by the values of commerce and the predominance of merchants, in addition to the problems of instability and uncertainty that affect individuals in general, these artisans make way for their social recognition of themselves and of the cultural values of the crafts, sometimes inventing forms of solidarity and mutual aid for survival.

Keywords: decisionism, artisan identity, ethnic women, migratory destination establishment

Universidad de Sonora // monserrathpartida3@gmail.com
// jesusibarracar@gmail.com

Introducción

Las contradicciones de integración en los servicios al turismo de sol y playa en el noroeste del país significaron continuidad y profundización de las crisis de finales del siglo XX, las cuales expulsaron a las artesanas de sus comunidades originarias (Delgado, Márquez y Moctezuma, 2006; Araujo, 2008) y las arrojaron al proceso de individualización (Giménez, 2010). Para sobrevivir, potenciaron sus esquemas culturales (Frias, 2023) en medio de carencias y de dificultades en los campos de la vida cotidiana. Con este propósito, partiremos del concepto crucial de la radicación, el cual se explica a partir del decisionismo, tal como lo entiende Joas (2013), como la socialización primaria del individuo, el cual se construye desde su colectivo, y actúa racional y emotivamente en su papel de portavoz. Así, aquellas estructuras narrativas de cada artesana nahua o mixteca revelaron, una a una, las voluntades colectivas individualizadas, en las que se define de manera compleja su pertenencia. Se pueden distinguir variaciones de estos fenómenos, según los modelos culturales de las etnias en estudio. No obstante, existen algunos puntos en común.

Después de considerar las discusiones empíricas y teóricas que se pueden utilizar en la explicación de este tema, así como los enfoques metodológicos que resultan adecuados, se inicia directamente el estudio, valorando todas aquellas circunstancias adversas que enfrentan las artesanas nahuas y mixtecas para ubicarse en un sitio y tener que abandonar el intento para desplazarse a otro lugar hasta decidirse por la radicación definitiva. Enseguida examinamos los problemas, accidentes y eventualidades que vuelven adversa la estrategia de sobrevivencia. Al finalizar, se examinan las reconfiguraciones en las estructuras familiares y vecinales para promover formas de ayuda mutua y solidarias basadas en donaciones y reciprocidades complejas.

Se parte del supuesto de que existen desventajas económicas, sociales y culturales que padecen las artesanas nahuas y mixtecas al integrarse en la sociedad. La pregunta central de investigación es: ¿existen diferencias particulares de estas desventajas entre las artesanas nahuas y mixtecas que pueden revelar una faceta de las contradicciones de su reconocimiento social, con respecto a las artesanas en otros sectores de la sociedad? De la misma manera, se parte del supuesto de que existen aproximaciones explicativas a nivel empírico, como las de Robert Smith (1992); Verónica Gago (2015); Araujo (2008); Delgado-Wise, Márquez Covarrubias y Moctezuma Longoria (2006), acerca de las contradicciones sociales particulares que enfrentan las artesanas étnicas en los procesos de integración económica y social. Otra pregunta de investigación ha sido: ¿podremos apoyarnos en las aportaciones de estos estudios empíricos, o bien, mediante una crítica de sus alcances interpretativos es necesario crear nuevas categorías que comprendan los datos de esta investigación?

Discusiones y perspectivas empíricas y teóricas

Con el propósito de explicar la diferenciación situada de las prácticas éticas de nuestras actrices al enfrentar las adversidades de su entorno, la perspectiva conceptual central sobre la que se orienta este estudio es la Teoría de la creatividad de la acción, de manera que se comprendan estos desenlaces socioculturales en los términos planteados por el sociólogo alemán Joas (2013). Es conveniente anotar que se adicionan algunos enfoques teórico-metodológicos de los fenómenos, desde el enfoque de conceptos de Ulrich Beck, de Elisabeth Beck y de Anthony Giddens, en lo referente a entender las estructuraciones cambiantes de las mujeres en

los contextos familiares y comunitarios en largos períodos de inestabilidad e incertidumbre. A la vez, al explicar el tejido de relaciones vecinales, se toma en consideración la trilogía del don, elaborada por Paul Ricoeur (2006), basada en una descripción de relaciones interpersonales provisionales o permanentes, ejecutadas entre los participantes colectivos, bajo moldes establecidos en el significado de dar, recibir, devolver.

Para la obtención de las categorías empíricas, se inicia con una discusión sobre la organización de los datos y la interpretación de sus significados, que elabora Beck (1998) acerca de la investigación de Robert Smith (1992), sobre el perfil de ciudadano de los migrantes provenientes de la región de Puebla, Guerrero y Oaxaca en los barrios de Nueva York, así como la discusión categorial que elabora Verónica Gago (2015), sobre resistencia y arraigo de los migrantes mapuches de los barrios pobres de Buenos Aires dentro de los talleres textiles y sobre las modificaciones de roles de género en las actividades artesanales (Bayona-Escat, 2015). En vez de *perfiles*, se ha categorizado como *diferenciación constitutiva* la estructuración de vínculos constitutivos cambiantes, familiares y vecinales, protagonizados por las artesanas; y se ha utilizado la categoría *radicación* en los términos en los que puede entenderse de acuerdo con el enfoque reconstructivo propuesto por Hans Joas (2013), en vez de *residencia*, por considerar la posibilidad frecuente de cambio de domicilio que está acompañada por una reflexión valorativa que determina un consenso de decisión para permanecer en un centro de población determinado.

Enfoques y estrategias metodológicas

Desde 2016, se ha tomado la decisión de elegir el estudio de las artesanas nahuas y mixtecas de una manera más profunda y detallada en lo que se refiere a sus problemáticas de sobrevivencia, después de haber distinguido algunas otras formas de integración en grupos de tarascos, triquis y rarámuris. Cuando nos percatamos de que este grupo de artesanas confeccionaba prendas vistosamente elaboradas como las hamacas con imágenes significativas de sus culturas, y al observar las formas de vida colectivas construidas en el ámbito de su área de su trabajo, así como en la vida cotidiana y sus vínculos familiares, hemos venido manteniendo el estudio de ellas hasta la actualidad.

Con la observación se registran diarios, notas, fotos y videos de campo, cuyos datos se llevan a la codificación, y de ahí a la elaboración de etnografías (Strauss y Corbin, 2002). Los datos cualitativos obtenidos por medio de la observación identifican prácticas e interacciones en ámbitos y sitios donde las artesanas desempeñan sus actividades de servicio al turismo y otras formas de socialización en la convivencia (Montes de Oca Barrera, 2016). Después, se analizan los roles de actuación comparativamente en un proceso de codificación y categorización para identificar las características de las desventajas de género y la vulnerabilidad de las condiciones étnicas, distinguiendo, a la vez, las estrategias de resistencia (Jirón y Imilan, 2016).

En los datos cualitativos obtenidos por entrevistas en profundidad, se han localizado casos de menosprecio al comportamiento de las mujeres, en sus accidentes biográficos, como pueden ser períodos de enfermedad, situaciones de carencias extremas o etapas de vida traumática por maltrato o desprecio moral. Además, se han podido indicar algunas defensivas suyas en aquellas estrategias de cambio y reacomodo de vínculos familiares y vecinales mediante la codificación y la categorización del subsiguiente significado de las interacciones localizadas en las narrativas de la vida cotidiana. Estos datos obtenidos en las entrevistas

LAS ARTESANAS MIGRANTES NAHUAS Y MIXTECAS EN SU INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS AL TURISMO EN LAS PLAYAS DE SONORA Y SUS PROBLEMAS DE RADICACIÓN

de profundidad, en su modalidad de historias de casos, han servido de base para localizar códigos explicativos, donde las informantes utilizan una lógica dentro de la cual algunos accidentes trágicos tienen efecto negativo en sus vidas cotidianas; ciertos incidentes o acontecimientos a los que se les atribuye el móvil de potenciadores de algún malestar colectivo. Entre los datos aportados por las informantes, llegamos a conformar patrones de códigos explicativos sobre la ocurrencia de efectos problemáticos en la vida cotidiana.

Decisionismo diferenciado de radicación reflexiva

Las artesanas nahuas estudiadas provienen de las comunidades guerrerenses de Copalillo y Cascalote, donde la mayoría de los habitantes se dedican de alguna u otra manera a las artesanías. Las artesanas mixtecas provienen de regiones de Oaxaca y confeccionan cestos, abanicos y otros productos de palma. Todas aseguran haber emigrado de su origen por carencias para sobrevivir.

La categoría *decisionismo de radicación* refiere a que las artesanas migrantes confirman su voluntad de residir permanentemente en un sitio, pues perciben confianza en ciertos vínculos vecinales y familiares, y además confían en la obtención de ingresos para sobrevivir. Así, las artesanas migrantes étnicas disponen elegir un sitio como destino definitivo. Revisamos críticamente la categoría *desmantelamiento de rutinas* que utiliza Gago (2015), para entender aquella reflexión expuesta por la mujer migrante pobre, sobre nuevas condiciones de radicación que pueden volver imperantes las rutinas de la vida cotidiana para trabajar, descansar o satisfacer las necesidades ordinarias, en su trayectoria de abandonar vínculos sociales entablados en un sitio de origen, bajo el propósito de hacer frente a una serie de situaciones cambiantes.

Para explicar teóricamente y de una manera generalizada la categoría de *decisionismo de radicación*, es necesario revisar críticamente el concepto *metamorfosis de la vida propia* de Beck y Beck (2003), utilizada para entender el estado cambiante de los individuos y la familia, sobre la cual se tantean trayectorias tendientes a facilitar el ejercicio de la vida propia de todos los miembros de la familia cuando la inestabilidad y la incertidumbre de la sobrevivencia dificultan su realización; se trata de una metamorfosis de las personas en cuanto al activismo en la renovación de comportamientos.

Por otra parte, analizamos la categoría *trilogía del don* de Paul Ricoeur (2006), entendida como la definición de un estado de relaciones que puede ser considerado el punto de llegada provisional o permanente de un acoplamiento en las relaciones interpersonales, en el cual los intervinientes llegan a un consenso de apreciación de las participaciones personales entre dar, recibir, devolver. Finalmente, utilizamos el concepto *justicia constitutiva* de Joas (2018), como punto de aparición de la tolerancia de un extraño a quien se le reconoce su pertenencia comunitaria cuando es posible aceptar su contribución al bien común.

Puede existir un momento en la trayectoria de vida de las artesanas migrantes en el que se encuentren obligadas a explorar, esto es, a cambiarse de sede e intentar de nuevo en otro sitio. Generalmente, tienen noticia de un gran evento próximo a realizarse, cuyo intento les pueda reeditar la venta de una cantidad de mercancía que permita obtener los fondos para comenzar de nuevo. Durante ese evento, además de trabajar intensamente, se dedicarán a explorar la zona, para saber de los problemas climáticos, riesgos de inseguridad y oportunidades. Así que, en vez de regresar, podrán tener razones sólidas para creer en la posibilidad de ser aceptadas. Alicia informa haber llegado a un carnaval de Guaymas, y de ahí haber buscado la manera de trasladarse diariamente largas distancias para vender sus mercancías en las playas de la ciudad

turística contigua de San Carlos: “No, vinimos aquí, porque has de cuenta que aquí veníamos por tiempos del carnaval y aquí nos quedamos” (Alicia, artesana, San Carlos, 2020).

Es el caso de las inmigrantes, quienes se integran en estructuras sociales entremezcladas con rasgos de globalidad y nacionalidad, tanto entre ellas como en otros ajenos. Beck (1998) denomina formación de un paisaje social a la formación de un perfil ciudadano, el cual puede surgir de la mezcla de diferentes atributos, basándose en un estudio de Robert Smith (1992), quien habla de los mixtecos provenientes de la región sur de Puebla y de unas franjas de Guerrero y de Oaxaca, pues eligen Nueva York como sede de destino. Como nueva perspectiva teórica con categorías de análisis creadas, se puede dar cuenta de la reconfiguración de estructuras sociales que entretengan las migrantes entre ellas, ubicadas en los resquicios de otras que las acogen y, con cuyas articulaciones a su vez vinculan lazos de cuño alternativo.

Cuando las migrantes no están incorporadas en una red migratoria extendida, desde sus lugares de origen hacia un sitio de destino, suelen establecerse temporalmente en sitios previos, tratando de encontrar acomodo de sobrevivencia a partir de la artesanía que tienen por profesión y otros productos que pudieran comerciar complementariamente, hasta encontrar la sede final que mejor se acomoda a sus posibilidades y expectativas. Sofía e Hilario nos relatan que, antes de establecerse en San Carlos, estuvieron intentando integrarse en dos sitios.

En el transcurso de sus estancias temporales en el sitio turístico de San Carlos, Sofía e Hilario aseguran que han intentado establecerse en otros sitios donde se puede contar con mayores ventas de artesanías y mejores posibilidades de bienestar, mencionando las ciudades de Vallarta y Puerto Peñasco. (Diario de campo, La Manga, San Carlos, 2020)

Accidentes biográficos y decisiones reactivas

Según el planteamiento de Beck y Beck (2003), la modernidad tardía fragmenta los estamentos y clases sociales, dejando a los individuos expuestos a la inestabilidad y la incertidumbre. La desestructuración de la sociedad y de identidades modernas corre a cargo del instrumento de la construcción biográfica. En el proceso de individualización, la construcción biográfica va ocurriendo paso a paso, a través de la selección de opciones de vida riesgosas y tomadas a la ligera de forma reactiva y por reflejo. Cada una de estas selecciones constituyen una madeja impredecible de riesgos que pueden explotar en crisis. Beck y Becker (2003) la denominan biografía del riesgo, ya que, teniendo una fachada de trayectoria exitosa de la persona, contiene potencialmente la acumulación de fuerzas contrarias para su derrumbe en épocas de desastre frecuente y que, por no saberse explicar las razones de la selección de oportunidades ni los motivos concatenados de los decaimientos, se asumen como la mala fortuna.

La desgracia privada, el divorcio, la enfermedad, la hipoteca que no se puede pagar, todo esto es llamado simplemente mala suerte. Tales casos ponen al descubierto lo que ya se veía venir: que la biografía “hágalo usted mismo” puede convertirse rápidamente en la biografía de la crisis. Los vínculos preordenados, no cuestionados y a menudo aplicados de épocas pasadas se sustituyen por el principio de “hasta nuevo aviso”. (Beck y Beck, 2003, p. 40)

Como parte de un proceso de sucesivas radicaciones previas, donde se puede identificar un tipo de itinerario que caracteriza a un grupo de artesanas étnicas, el cual se encuentra relacionado con el proceso de establecimiento y radicación en un sitio turístico, identificamos diferentes

LAS ARTESANAS MIGRANTES NAHUAS Y MIXTECAS EN SU INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS AL TURISMO EN LAS PLAYAS DE SONORA Y SUS PROBLEMAS DE RADICACIÓN

casos que forman parte de un patrón característico de las artesanas mixtecas. La manera de comprender las contradicciones del asentamiento de las artesanas étnicas al turismo sólo se logra sumando las contradicciones que se estructuran en su proceso de acercamiento precario, ya sea en una vivienda incómoda de alquiler o alguna construida con sus propias manos por sus extremas carencias.

Las artesanas nahuas y mixtecas migrantes prosiguen un largo proceso de radicación en un sitio de destino, tanteando formas de arraigo dentro del ramo de los servicios de turismo. Se perfilan dentro del comercio informal y van cambiando su espacio de acomodo en las zonas de concentración y flujo de turistas. Paralelamente, improvisan viviendas y tratan de sobrevivir con escasez de muebles y de utensilios, pensando en la posibilidad del fracaso y en un probable cambio de sede.

Sofía e Hilario aclaran que, por diez años, él acudió a cada una de las zonas de playa a vender artesanías en San Carlos durante las temporadas altas que transcurren desde semana santa hasta septiembre de cada año. Por esta razón, adquirió un pequeño lote en la comunidad de la Manga e improvisó una frágil, rústica y elemental vivienda, construida de madera, con pocos muebles y utensilios: “La hija y el yerno nos informan que tienen alrededor de diez años viniendo por temporadas desde semana santa hasta septiembre, tiempo en el cual compraron un lote y construyeron una pequeña casa de madera” (Diario de campo, La Manga, San Carlos, 2020).

Las artesanas migrantes étnicas pueden desarrollar, en un espacio de su vida social, la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia como mujeres, no sólo en el ámbito de la vida doméstica, sino, además, en las actividades de sobrevivencia y en los espacios públicos. En los casos en que contraen matrimonio siendo mayores de edad, puede resultar más fácil decidir buscar vivienda junto con su familia ampliada, en lugares de mayor seguridad y fruto. El uso de la voluntad sobre el destino familiar de integración se convierte en un compromiso activo, es decir, las decisiones tienden progresivamente a la creación y al ingenio. Alicia presume haber tenido mayoría de edad al iniciar la travesía migratoria y la selección del lugar propicio para su radicación definitiva. Anuncia que en los últimos cuatro o cinco años ha logrado encontrar el acomodo para ella y su familia, participando activamente en la toma de decisiones: “Ya para los cuatro, cinco años [...] —¿Entonces llegaste como a los 20-21?— Sí, 22” (Alicia, artesana, San Carlos, 2020).

Las migrantes, como otros grupos desprendidos de sus estructuras de pertenencia moderna por la crisis, cuando tantean integrarse en espacios de otras estructuras de sobrevivencia, encuentran dificultades a las que tienen que resistir y en las que se les presenta la disyuntiva de continuar o buscar nuevos horizontes. De hecho, resistir a las fuerzas adversas de otros sectores que les ejercen poderes de dominación o dependencia los empuja a hacerse a un lado del efecto directo del poder. Gago (2015) observa el comportamiento de los migrantes extranjeros dentro de los talleres en Buenos Aires. Ellos, como parte de su estrategia de resistencia y cálculo de orientación a su arraigo, tienen una opción bajo la manga, como otro cálculo de pensamiento afuera del entramado donde resisten, al que Gago (2015) le denomina *nuevo uso comunitario*: “En esa encrucijada, él y la trabajadora migrante cabalgan entre la definición foucaultiana del migrante como ‘inversor de sí’ y la de quien se ve compelido a resistir y superar condiciones de dependencia personal ahora tramadas en nuevos usos comunitarios” (p. 203).

Radicaciones transitorias

Las artesanas migrantes nahuas y mixtecas, en su búsqueda de integración a un sitio turístico, incursionan en un mundo alineado a los valores del comercio, mientras que ellas se mantienen

en el valor cultural de sus artesanías. En un análisis interpretativo de los datos, se pudieron codificar tres modalidades de integración de las artesanas nahuas y mixtecas, encontrando diferencias y similitudes entre ellas. Las mixtecas son proclives a soportar una condición dependiente con los empresarios de los desarrollos turísticos o los comerciantes de los puestos fijos en las áreas urbanas.

Las artesanas mixtecas aceptan ser proveedoras cautivas de los comerciantes de la zona del malecón y también de los *resorts*. Algunas de ellas pueden mantener una modalidad de arreglos ocasionales de entrega comprometida o venta propia por el pago porcentual al dueño de una empresa comercial o de servicios, y así colocar un puesto de venta o taller de artesanía al interior del negocio o en la banqueta. Por su parte, las artesanas nahuas pueden considerarse un poco más independientes que las mixtecas y aceptar arreglos ocasionales con comerciantes colocados en pasillos o rutas a las zonas de confluencia de clientes, manteniendo arreglos ocasionales, como proveedoras de artesanías. En otros casos, estas artesanas pueden ser también proveedoras mediante arreglos solidarios de algunas de sus paisanas y, finalmente, las artesanas nahuas hacen recorridos por las playas para vender sus artesanías de manera independiente, cara a cara con el cliente.

En la zona del malecón en Puerto Peñasco, como en la zona del mirador en San Carlos, y la del muelle en Bahía de Kino, se encuentran ubicados los comercios con licencia de artesanías, donde las artesanas mixtecas mantienen relaciones del tipo de proveedoras cautivas de artesanías. Esto significa que quedan en situación dependiente en cuanto a la valoración de sus prendas y utensilios, orillando a las artesanas a colocarse en una subordinación muy acentuada. Por otra parte, en los *resorts* esta subordinación de proveedoras cautivas se le agrega el tener que aceptar la condición de quedar en disponibilidad para servicios de limpieza, vigilancia y cuidado de los hijos de los clientes.

En la narrativa de Sofía e Hilario se explica el poder de los comerciantes, quienes les negaron comerciar sus artesanías en dos ciudades donde intentaron radicarse, por lo que continuaron explorando otras ciudades hasta que encontraron un lugar propicio en una comunidad cercana a otro sitio turístico: “después de habernos impedido la venta de nuestras artesanías en Vallarta y Puerto Peñasco, hemos decidido quedarnos de manera definitiva en la Manga y construir una casa más amplia y de material más firme” (Diario de campo, La Manga, San Carlos, 2020).

En el proceso de arraigo en una localidad de migrantes, resulta determinante la aceptación por otros grupos ya radicados, al grado de que se pueda definir como pertenencia y se argumente que, tanto a los arraigados como a los nuevos migrantes, les mueve el interés o la expectativa de una contribución en el ingreso común. Hans Joas (2018) parte de la idea de una cohesión constitutiva para explicar el proceso de arraigo de los migrantes y su contribución a la cohesión social comunitaria: “No se trata ya sólo de justicia distributiva, sino que es necesaria una justicia constitutiva a partir de William Barbieri. No se trata de obtener algo de una comunidad, sino ser aceptada en ella, sino contribuir al ingreso” (Basaure, 2018, p. 94).

Cuando las artesanas migrantes étnicas analizan su proceso de arraigo y convienen en deliberar que es el momento de establecer una permanencia a largo plazo en esta sede de destino, es el momento en que sortean las posibilidades de adquirir una vivienda en propiedad. Aunque no tengan los recursos suficientes, podrán sortear diferentes posibilidades o, incluso, a pesar de las incomodidades y limitaciones, iniciar consiguiendo una vivienda precaria. Alicia relata el momento como un acontecimiento que definió sus preferencias personales, como, en este caso, obtener vivienda en vez de rentar, a pesar de que la vivienda fuera pequeña y, tuviera que soportar algunas incomodidades y, en suma, que solo haya podido comprarla mediante la

LAS ARTESANAS MIGRANTES NAHUAS Y MIXTECAS EN SU INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS AL TURISMO EN LAS PLAYAS DE SONORA Y SUS PROBLEMAS DE RADICACIÓN

cooperación de la familia ampliada de sus suegros. “Mi suegra y mi suegro juntaron un dinero y yo y mi esposo juntamos un dinero, y vimos a una señora que andaba vendiendo una casa y la compramos, era una casita chiquita, pero por algo se empieza y si tienes las ganas de salir adelante, lo haces y ya llegué yo ahí, compramos esa casita” (Alicia, San Carlos, 2020).

Beck y Beck (2003) defienden la idea de que, a diferencia de la relación de pareja en la sociedad estamental y en la sociedad industrial, en estos casos las necesidades del ingreso para el bienestar conducen a la ayuda solidaria. La búsqueda de seguridad y de estabilidad en las parejas es infructuosa autónomamente y debe involucrar la cooperación fraterna con los padres, abuelos, tíos o hermanos. Además, especifican Beck y Beck (2003), en la vida conyugal, sobre todo cuando sus vínculos son informales o no legalizados, la relación abre cabida al ejercicio de la vida personal y electiva para cada uno de ellos, esto es, a la pérdida de interés por el patrimonio común, doméstico y las responsabilidades compartidas. Por lo tanto, resulta más importante el interés personal de la vida práctica de los estilos de vida, esto es, las pertenencias, la sobrevivencia y el disfrute individual. En la vida de nuestras artesanas nahuas, se acentúa la pérdida de interés por la vida común doméstica, y con ello puede retrasarse el plan de tener casa propia para ambos.

Las artesanas nahuas prefieren vivir sin cónyuge en sus casas. En caso de separarse, divorciarse o enviudar no vuelven a contraer matrimonio, y argumentan que esto se debe tanto a los conflictos que se despiertan por el modo de atender a los hijos en el estilo de vida propio y la poca importancia que tiene la contribución complementaria de la pareja en el bien común doméstico. Beck y Beck (2003) indican que también surge el entrecruzamiento de elecciones de estilos de vida de cada uno de los miembros de la familia, sean éstos pareja que viven en casas separadas o aquellas que viviendo juntos también viven otras familias con ellos.

Este es el caso de la artesana nahua Beatriz, quien rompe el molde de la relación esposo proveedor y esposa pasiva en el hogar y en el taller. Después de divorciarse y mantenerse en soltería por más de 18 años, adoptando en su segundo matrimonio un rol activo dentro de la familia y en el hogar, elige a su pareja y toma las decisiones dentro del hogar, así como lo que se refiere a las artesanías y el lugar de radicación. Beck y Beck (2003) observan un avance en la tolerancia de las parejas respecto a los nuevos roles subvertidos. Así las cosas, en la exploración individual de la elección, bajo una expectativa personal, representa lo mismo el amor que el sufrimiento y que la ruptura de barreras, de moldes establecidos hacia la diversidad. “Conforme la gente va haciendo elecciones, negociando y decidiendo los detalles cotidianos de las relaciones ‘hágalo usted mismo’, está ganando terreno también, y desarrollándose, un “normal caos” del amor, del sufrimiento y de la diversidad” (Beck y Beck, 2003, p. 186).

Reconfiguraciones familiares y vecinales

Aun cuando pueden enumerar los peligros de la vida cotidiana, las artesanas migrantes nahuas y mixtecas distinguen aquellos que afectan no sólo a las mujeres, sino a cualquier otra persona en un sentido cosmopolita, es decir, toda persona radicada en cualquier parte del mundo. Desde ahí pueden confiar en que en uno y otro caso será posible encontrar alguna respuesta estratégica para enfrentarlos. Alicia considera que los riesgos del calor, de los drogadictos y otros afectados por las contradicciones sociales no representan un peligro, porque son una amenaza generalizada y, por lo tanto, requieren de comprensión y de una posible complicidad para enfrentarlos de manera colectiva en el día a día: “Cuando llegué yo y ofrecí mis cosas y gracias Dios a salir adelante y ya después nos vinimos para acá para Guaymas” (Alicia, artesana, San Carlos, Sonora, 2020).

Una constante en la problemática del arraigo de las artesanas migrantes étnicas es el clima y el medio ambiente, radicalmente diferente al de la región de origen. Además, en los intentos previos de arraigo, las construcciones frágiles de vivienda con madera, lámina o cartón las coloca en un grado de vulnerabilidad a la constante del clima y principalmente a las catástrofes ambientales. Debido a esto, las artesanas, al tomar la decisión de arraigo definitivo, hacen esfuerzos económicos para pasar paulatinamente de las viviendas frágiles a construcciones firmes y sólidas. Sofía e Hilario relatan la etapa de su asentamiento en este sitio turístico cuando, mediante ahorros, pasó de la construcción de su vivienda de madera a la de material sólido, para evitar los inconvenientes de los temporales que azotan a esa región.

Primero hicimos un cuartito, sí, porque en cuanto llegan los malos tiempos, aquí llega bien fuerte el viento y, cuando llegan los huracanes, sí, porque nosotros teníamos una casa de madera y eso mejor hicimos de material. (Sofía e Hilario, La Manga, San Carlos, Sonora, 2020)

Cuando surge una duda sobre la buena reciprocidad, acompañada de gratitud, y la mala, ausente de gratitud, esto es, sin buena recepción del destinatario, se presenta la oportunidad de disiparla mediante el uso de la gratitud, logrando así armonizar la trilogía de dar, recibir y devolver. Un ejemplo de esto es cuando a la artesana nahua, casi al finalizar su jornada de recorrido en la playa, le quedan prendas artesanales que no ha vendido. En ese momento, un grupo de artesanos de su mismo origen le ofrece vender esas prendas sin cobrar por ello. En ese caso, puede hablarse de una reciprocidad, cuando la gratitud de la artesana se manifiesta en el retraso sobre el acto de devolver lo recibido, de tal manera que exista la seguridad de la expresión “otro día les regreso ese favor”. En las prácticas del don, pueden presentarse las vacilaciones y las dudas acerca de la naturaleza de la entrega, en cuanto a la reciprocidad pertinente, para no desvirtuar el acto de dar, recibir y devolver, esto es, que las actuaciones de ambos participantes no hagan caer en la buena o en la mala reciprocidad.

Ricoeur (2006) da cuenta de que la gratitud funciona dando un tiempo de espera al despeje de la duda acerca de la reciprocidad, pero insiste en que esta gratitud mantiene alineada la correspondencia en la trilogía dar, recibir y devolver. “Finalmente, todo descansa en el tema situado en medio de la trilogía dar-recibir-devolver. Es en la gratitud —vuelvo de nuevo a ella— en la que descansa el buen recibir que es el alma de este reparto entre la buena y la mala reciprocidad” (Ricoeur, 2006, p. 305).

Cuando las artesanas migrantes étnicas definen su pertenencia para considerarse arraigadas en un sitio turístico, regularmente está relacionado con la expectativa de una nueva temporada alta que se anuncia como bonanza. Pueden haber tenido un precedente de tanteos o intentos temporales de arraigo, cuando dudaban acerca de las suficientes expectativas para el asentamiento definitivo. Sin embargo, cuando responden a la pregunta sobre su tiempo de arraigo, sólo toman en cuenta el inicio de su definición como su radicación definitiva, lo cual significa que tuvieron razones de peso para dejar de seguir intentando o dudas acerca de la decisión de permanecer en el sitio. Sofía e Hilario consideran su tiempo de arraigo sólo a partir del momento en que dejaron de probar suerte en otros sitios turísticos, aunque acudieran temporalmente a este lugar, la comunidad la Manga, San Carlos, Sonora. Es decir, no toman en cuenta su antigüedad de venta en la playa por temporadas: “Nosotros tenemos de semana santa y ya nos quedamos aquí, ya tenemos, como cinco años [...] Sí, como cinco años tenemos aquí trabajando aquí en la playa” (Sofía e Hilario, San Carlos, Sonora, 2020).

LAS ARTESANAS MIGRANTES NAHUAS Y MIXTECAS EN SU INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS AL TURISMO EN LAS PLAYAS DE SONORA Y SUS PROBLEMAS DE RADICACIÓN

Conclusiones

Las condiciones y circunstancias aceptables para la radicación de las artesanas nahuas y mixtecas en algún sitio turístico es producto de un proceso de reflexión deliberativa y discusión amplia. Para ello, se analizan las dificultades que han ido experimentando bajo el propósito de sobrevivir en medios hostiles, en lo que se refiere a los tratos, tanto en los sectores de la población establecida previamente como en el interior de las familias y comunidades de su propia etnia. Por otra parte, deben considerarse los problemas para la obtención de permisos para la venta en eventos, para reunir material en las épocas de temporada alta, que son desde marzo hasta octubre de cada año y subsistir en temporada baja, que comprende los meses de noviembre a febrero.

El análisis de estos procesos decisivos nos ha permitido comprender con mayor profundidad las condiciones sociales de las artesanas étnicas y, a la vez, las luchas que ellas protagonizan para romper condiciones de dependencia o desventaja, tanto en el hogar como a nivel comunitario y social. El uso de categorías y conceptos explicativos elegidos críticamente ha sido la forma adecuada de comprender las complicadas circunstancias de esta problemática.

La radicación definitiva de estas artesanas no cierra las adversidades y el uso de energías para seguir luchando. En realidad, el evento de la radicación sólo se consiste en una motivación para reformular estrategias y nuevas ediciones de las estructuras de vínculos familiares, comunitarios y sociales.

Referencias bibliográficas

- Araujo, R. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. *Papeles de población*, 14(55), pp. 95-116.
- Basaure, M. (2018). Sacralidad, cohesión y desencantamiento, conversación con Hans Joas. *Estudios sociales*, (66), pp. 93-105.
- Bayona-Escat, E. (2015). Producción y consumo de mercancías turísticas en los Altos de Chiapas. Aposta. *Revista de Ciencias Sociales*, pp. 38-78.
- Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización?* [Trad. B. Moreno, y M. R. Borrás]. PAIDÓS.
- Beck, U., y Beck, E. (2003). *La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y Políticas*. [Trad. B. Moreno] PAIDÓS.
- Delgado-Wise, R., Márquez Covarrubias, H., y Moctezuma Longoria, M. (2006). Dimensiones críticas de la problemática de la migración y el desarrollo en México. *Theomai* (14), pp. 121-137. <https://www.redalyc.org/pdf/124/12401411.pdf>

- Frías, A. K. (2023). Significaciones de los hablantes sobre los desafíos y las aportaciones a la identidad cultural de una comunidad indígena de Tabasco. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, 38(56), pp. 41-55. https://www.culturascontemporaneas.com/culturascontemporaneas/contenidos/04_Yokotan.pdf
- Gago, V. (2015). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Traficantes de sueños.
- Giménez, G. (2010). Cultura, identidad y procesos de individualización. *Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo*. https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/625trabajo.pdf
- Jirón, P., y Imilan, W. (2016). Observando juntos en movimiento: posibilidades desafíos o encrucijadas de una etnografía colectiva. *Alteridades*, 26(52), pp. 51-64.
- Joas, H. (2013). La creatividad de la acción. [Trad. I. Sánchez de la Yncera]. *CIS Centro de Investigaciones Sociológicas*.
- Montes de Oca Barrera, L. (2016). Una ventana epistémica a la (inter) subjetividad. Las potencialidades del método etnográfico. *Forum: Qualitative Social Research*, 17(1), pp. 1-20. Obtenido de <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs160183>
- Ricoeur, P. (2006). *Caminos del reconocimiento. Tres estudios*. [Trad. A. Neira] Fondo de Cultura Económica.
- Smith, R. (1992). New York in Mixteca; Mixtecan in New York, en *Report on the Americas*, 26(1).
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Contus. Editorial Universidad de Antioquia.